

АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Махамадкаримова Дилноза Абдухамид кизи

Студентка Национального Университета Узбекистана

makhamadkarimovad@gmail.com

+998337707084

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440768>

Аннотация: Предмет методики обучения иностранному языку служит достижению цели формирования у студентов профессиональных навыков. Этот курс описывает теоретические знания методики преподавания иностранных языков.

Annotation: The subject of foreign language teaching methodology serves to achieve the goal of forming students' professional skills. This course describes the theoretical knowledge of foreign language teaching methods.

Ключевые слова: Методика, изучение иностранного языка, инновационная технология, цель урока.

Key words: Methodology, learning a foreign language, innovative technology, purpose of the lesson.

Социальный строй, условия и политика общества всегда определяют работу и назначение общеобразовательной школы. Цели обучения иностранным языкам меняются в зависимости от прогресса и развития общества. Существуют цели обучения иностранным языкам в общеобразовательных школах, которые влияют на подготовку и освоение курса методики преподавания иностранного языка. В 40-х и 50-х годах прошлого века цель обучения аудированию в школах была ведущей, а устная речь только формировалась. Теперь они меняются в зависимости от запроса общества. Цели обучения иностранным языкам имеют свои особенности, они определяют содержание, средства, методы и принципы обучения.

Основная цель обучения иностранному языку – использовать иностранный язык на практике. И.В.Рахманов развивает мнение своего учителя Л.В.Щерба в статье «Некоторые вопросы обучения иностранному языку в общеобразовательной школе» и определяет основную цель обучения иностранному языку. По его мнению, целями обучения иностранному языку являются общеобразовательные, обучающие и коммуникативные, а также использование приобретенных умений и навыков для других целей. Это сообщение создается отличается от коммуникативных целей обучения. Первая цель изучения иностранного

языка – практическая. Методика других предметов имеет образовательные, воспитательные, развивающие цели, практическая цель, то есть общение, является явлением, присущим только иностранным языкам.

Под коммуникативной, коммуникативной или практической целью понимается обучение учащихся понимать мнение других в устной и письменной форме, а также выражать собственное мнение в устной и письменной форме.

Таким образом, обучение иностранному языку имеет: 1) практическую или коммуникативную, 2) общеобразовательную, 3) воспитательную, 4) развивающую цели. Общеобразовательные, воспитательные, развивающие цели возникают при реализации коммуникативной цели.

Теперь поговорим о каждой цели отдельно.

1. Коммуникативная (практическая) цель. Благодаря этой цели навыки учащихся в материалах на английском языке, создается квалификация. Студенты изучают словарный запас, грамматику, материалы по произношению они должны быть в состоянии использовать его независимо. английский язык, чтение, письмо навыки формируются.

2. Цель общего образования. С этой целью для дальнейшего развития мышления учащихся, предоставления информации с английского языка, более глубокого понимания английского языка, получения новых знаний об английском языке, а также понимания и информации об истории, литературе и культуре понимают люди страны, язык которой изучается». расширяется мировоззрение учащихся. Понимание учащихся, развитие мышления, расширение мировоззрения, иностранный язык будут за счет английского языка или на английском языке.

3. Воспитательная цель. Эта цель предусматривает обеспечение интернационального, этического и эстетического образования и формирование отношения к работе на уроках иностранного языка - английского языка. Конечно, это делается через англоязычный материал, путем анализа темы английской речи, содержания английских текстов. 4. Развивающая цель.

Коммуникативная (практическая) цель. Благодаря этой цели навыки учащихся в материалах на английском языке, создается квалификация. Студенты изучают словарный запас, грамматику, материалы по произношению они должны быть в состоянии использовать его независимо. английский язык, чтение, письмо навыки формируются. 2.

Цель общего образования. С этой целью для дальнейшего развития мышления учащихся, предоставления информации с английского языка, более глубокого понимания английского языка, получения новых знаний об английском языке, а также понимания и информации об истории, литературе и культуре понимают люди страны, язык которой изучается». расширяется мировоззрение учащихся. Понимание учащихся, развитие мышления, расширение мировоззрения, иностранный язык будут за счет английского языка или на английском языке.[З.В.90-91] 3. Воспитательная цель. Эта цель предусматривает обеспечение интернационального, этического и эстетического образования и формирование отношения к работе на уроках иностранного языка - английского языка. Конечно, это делается через англоязычный материал, путем анализа темы английской речи, содержания английских текстов. 4. Развивающая цель. Эта цель определяет способы обучения и обучения студентов лично. Развивает языковой фактологический анализ, обобщение, самостоятельное умозаключение, аудирование, навыки речевого акта. Включает в себя обучение через воображение, создание речевых ситуаций, построение логических связей в речи, умение самостоятельно мыслить, обучение через понимание значения слов, самостоятельную работу со словарями, пособиями, факультативными видами деятельности, развивает подготовку к занятиям, самостоятельную подготовку вне Уроки английского и их поведение. Вышеуказанные четыре цели всегда дополняют друг друга Материалы по английскому языку, изучаемые на каждом занятии, виды речевой деятельности посредством которого реализуются четыре цели. Щерба Л.В. в 1947 г., Монигетти А.Н. в 1950 г., Рахманов 1.В. Подробную информацию О.И.Москальская дала в своих пособиях и статьях. В последующий период этим вопросом занимался и И. Л. Бим. По его мнению, необходимо комплексно подходить к реализации практических, воспитательных, воспитательных и развивающих целей обучения иностранному языку. Практическая цель – научить общению непосредственно через книгу. И. Л. Бим делит речевую деятельность на цели аудирования, говорения, чтения и письма, задачи на понимание, говорение, чтение и письмо. Возьмите устный и письменный английский у ученика, заканчивающего 11 класс. требуется приобретение, понимание и устная и письменная обратная связь. Говорит на иностранном языке в проекте программы иностранных языков для старших классов,

выпущенном в 1988 г. требуется умение говорить и читать. А письмо - вспомогательный инструмент делает. В 5-6-7 классах занятия по иностранному языку преподаются в последовательности: говорение, чтение и письмо. В 8-9-10-11 классах чтение, говорение и письмо преподаются и развиваются последовательно. Государственные стандарты и учебные планы среднего общего образования отражают основную цель образования. Сознательное практическое, сознательное сравнение, сознательное в преподавании иностранного языка в современной школе. используются коммуникативные методы [5.В.31]. Учебники английского языка, созданные по сознательному практическому методу в российских школах широко используется. Fly High, созданный для узбекских школ, разработан по методу осознанного сравнения учебников по английскому языку. Помимо метода и принципа обучения иностранному языку, существуют еще и способы. Юл - это краткая методическая работа, которая направлена на решение конкретной задачи. Студент а деятельность учителя состоит из ряда путей, направленных с определенной целью. вводить, практиковать, поработать, а юл - труд или действие, т.е. слово без перевода расшифровка смысла связана с построением предложения на основе грамматического правила. Сумма строк определяет метод. Например: значение слова Есть два способа открытия: без перевода, с переводом. Например: Представьте себе значение слова Научно-методический журнал "Восточное искусство и культура" - Том 2 Выпуск 4/Декабрь 2021 открытие через, открытие через предмет, принцип метода, метод и правильное использование методов в обучении иностранному языку зависит от навыков преподавателя иностранного языка. Можно выделить основные виды методов по критерию соответствия упражнений целям обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. 1. Реальные (естественные) коммуникативные. 2. Условная (учебная) коммуникативная. 3. Некоммуникативные упражнения. Упражнение выполняется один или несколько раз специально для речи или языка мы понимаем, что это выполняется в образовательных условиях. учат. Эти упражнения являются базовыми образовательными упражнениями. Они направлены на формирование и развитие коммуникативных навыков. Условно-коммуникативные упражнения - помогают учащимся отрабатывать языковой материал условным способом, имитируя естественное поведение при общении. Возможна подготовка некоммуникативных

упражнений, включение упражнений, не связанных с речевой ситуацией. Большинство этих упражнений не связаны с речевыми ситуациями и речевым воздержанием.

Использованная литература:

1. Джалолов Дж. Методика обучения иностранному языку. - Т. 1996
2. Мадумаров Т., Камолдинов М. "Основы инновационных педагогических технологий" и использования в учебном процессе. Т-2012
3. Сиддикова И.А. Методика преподавания английского языка. Т. 2002
4. Saydaliev S. CHet til o'qitish metodikasidan ocherklar. - N. 2004
5. Prakticheskiy kurs metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov. - Mn: Tetra Sistem, 2005. – 288 с. [http://oac.dsmi-qf.uz/ 583](http://oac.dsmi-qf.uz/583)
6. http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?bookhl=&book=scherba_prepodovanie-inostrannyh-yazykov--shkole_1974

